

Beoordeling van de kwaliteit van zwart walnoten hout

www.af4eu.eu

Visueel aantrekkelijke tafel in zwart walnoothout

Zwart walnoothout (*Juglans nigra* L.) is geclassificeerd als een bladverliezende, cirkelvormig poreuze boomsoort. Het kernhout en spinthout zijn gemakkelijk te onderscheiden. Het spinthout is smal, grijswit van kleur, het kernhout is grijs violet tot grijszwart van kleur. In de houtbewerking is zwart walnoten hout gewild en populair vanwege zijn mooie kleur, hoge sterkte en duurzaamheid. Het trekt niet krom als het gedroogd is, is gemakkelijk om mee te werken en is bestand tegen weersomstandigheden. Het hout wordt gebruikt voor het maken van geweerkolven, maar ook in de meubelindustrie, voor meubels, parket, fineer, gevelbekleding, balustrades en trappen. Het wordt ook gebruikt om artistieke, gedraaide objecten te maken. Het is experimenteel bewezen dat de dichtheid (571,8 kg.m³) hoger is dan die van de gewone walnoot- of esdoorn. De pruim of peer zijn houtsoorten met een hogere dichtheid. De elasticiteitsmodulus is hoger (11,07 GPa) dan bij de vergeleken boomsoorten – pruim en peer. De snelheid van de klankvoortplanting is vergelijkbaar met die van kastanje-, kersen- of platanenesdoorn, maar de waarde is hoger in vergelijking met andere boomsoorten. Zwarte walnoot kan worden geclassificeerd als een boomsoort die geschikt is voor de productie van speciale houtproducten, het is geschikt voor producten die hogere eisen stellen aan mechanische eigenschappen. Het kan zijn potentieel bij de productie van muziekinstrumenten, wapenvoorraden en sportuitrusting aanzienlijk vergroten. Producten gemaakt van zwarte walnoot kunnen qua uiterlijk als zeer luxueus worden beschouwd.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Nationaal Boscentrum, Slowakije

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.